

TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNIG ILG'OR XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich

i.f.f.d.(PhD), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19384497>

Tadbirkorlik va hunarmandchilik iqtisodiy taraqqiyotning muhim drayverlaridan biri bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda bandlikni ta'minlash, daromadlarni diversifikatsiya qilish hamda hududiy iqtisodiy muvozanatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Global iqtisodiy integratsiya jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi va innovatsion yondashuvlarning kuchayishi natijasida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va hunarmandchilikni rivojlantirishning zamonaviy modellari shakllanmoqda. Shu bois ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes va hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlashda institutsional mexanizmlar, moliyaviy rag'batlantirish tizimlari, innovatsion infratuzilma hamda eksportga yo'naltirilgan siyosat muhim ahamiyatga ega. Xususan, Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiya kabi mamlakatlarda davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida samarali qo'llab-quvvatlash tizimlari shakllangan. Bu yerda kasb-hunar ta'limi tizimining rivojlanganligi, klasterlashuv jarayonlari va innovatsiyalarni joriy etish tadbirkorlik subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

O'zbekiston sharoitida ham tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, ushbu sohani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli institutsional va huquqiy islohotlar amalga oshirilmogda. So'nggi yillarda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli choralar ko'rilmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning asosiy bo'g'iniga aylanib, uning ulushi va ahamiyati tobora ortib bormogda. Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, eksport salohiyatini kengaytirish va hududiy iqtisodiy faollikni oshirish uchun xorijiy tajribalarni chuqur tahlil qilish zarur.

Nazariy jihatdan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari J.B. Sey, A. Smit, R. Kantilyon, Y. Shumpeter, P. Druker kabi olimlarning asarlarida keng yoritilgan bo'lib, ular tadbirkorlikni innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish va resurslardan samarali foydalanish bilan bog'laydi. MDH va mahalliy olimlar tomonidan ham ushbu sohaning mohiyati, rivojlanish xususiyatlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tadqiq etilgan. Biroq, mahalliy darajada, xususan mahallalarda tadbirkorlik va hunarmandchilikni boshqarish va rivojlantirish masalalari yetarli darajada kompleks o'rganilmagan.

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznesni rivojlantirishda davlatning faol roli muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, AQShda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus ma'muriyat faoliyat yuritib, kreditlash, maslahat xizmatlari va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ushbu sektor mamlakat ishchi kuchining katta qismini band etib, iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Yaponiyada kichik biznes va hunarmandchilik iqtisodiyotning asosiy tayanchi bo'lib, davlat tomonidan imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari va texnologik rivojlanishni qo'llab-

quvvatlash orqali rag'batlantiriladi. Fransiya va Germaniyada esa kichik biznesni qo'llab-quvvatlash institutsional tizimlar orqali amalga oshirilib, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va rivojlangan huquqiy baza orqali mustahkamlanadi. Germaniyada kichik va o'rta biznes YAIMning katta qismini shakllantiradi.

Janubiy Koreyada kichik biznes eksportga yo'naltirilgan siyosat asosida rivojlantirilib, maxsus moliyaviy institutlar va sug'urta mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlanadi. Italiyada esa "sanoat okruglari" modeli asosida kichik korxonalar kooperatsiya qilib, innovatsiyalarni tez joriy etadi. Buyuk Britaniyada kreditlarni kafolatlash tizimi orqali kichik tadbirkorlikni moliyalashtirish keng yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, ayrim mamlakatlarda soliq siyosati orqali kichik biznesni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Rossiyada soddalashtirilgan soliq tizimi kichik biznes subyektlarining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Bu tajribalar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay institutsional muhit, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va infratuzilma zarur.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, unda davlat siyosati, moliyaviy instrumentlar, innovatsion infratuzilma va inson kapitali o'zaro uyg'un holda ishlashi lozim. Ilg'or xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish esa ushbu jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кантилён Р. Основы предпринимателской деятельности.- М.: 1994. – 144 с.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. –М.:1982.–230 с.;
2. Хизрич Р. Питерс М. Предпринимательство. Вып 1. –М.: 1998.– 126 с.;
3. Друкер П. Управление бизнесом. – М.: Алпина Диджитал, 2016. -250 с.; Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. –М.: Юнити-дана, 2001 -295 с.;
4. Власова В.М. Основы предпринимателской деятельности. –М.: Финансы и статистика 1996.-106 с.;
5. G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. –Т.: 2002. -256 b.;
6. Abdullayev Yo. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari, 100 savolga - 100 javob. –Т.: Mehnat. 2002. -157 b.;
7. G'ofurov A. Kichik xo'jalik yurituvchi tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari. Monografiya. Farg'ona: 2008.-74 b.;
8. Boltaboyev M.R., G'oyibnazarov B.K., Otajonov Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik. O'quv qo'llanma. -Т.: 2011.-43 b.